

УДК 615.463.03:616.314

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3471284>

ВИВЧЕННЯ АДГЕЗІЇ ЦЕМЕНТІВ «MERON» І «TOTAL-CEM» ДО ДЕНТИНУ, КОБАЛЬТОХРОМОНІКЕЛЕВОГО СПЛАВУ (КХС) І ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ

Чулак Л.Д., Задорожний В.Г., Чулак Ю.Л., Чулак О.Л., Небогатов С.С.
Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

ИЗУЧЕНИЕ АДГЕЗИИ ЦЕМЕНТОВ «MERON» И «TOTAL-CEM» К ДЕНТИНУ, КОБАЛЬТОХРОМОНИКЕЛЕВОМУ СПЛАВУ (КХС) И ДИОКСИДУ ЦИРКОНИЯ

Чулак Л.Д., Задорожний В.Г., Чулак Ю.Л., Чулак А.Л., Небогатов С.С.
Международный гуманитарный университет, Одесса

STUDY OF «MERON» AND «TOTAL-CEM» CEMENT ADHESION TO DENTIN, COBALTOCHROMONIC ALLOY (CHC) AND ZIRCONIUM DIOXIDE

Chulak L.D., Zadorozhny V.G., Chulak Yu.L., Chulak A.L., Nebogatov S.S.
International Humanities University, Odessa

126

Analysis of the literature shows that the glass ionomer cements Meron and Total-cem are now widely used in dentistry for the fixation of dental flaps. Therefore, the study of the adhesion of these cements to dentin and to the inserts of CFCs and zirconium alloy is very relevant. The authors examined the specimens obtained by removing single-channel teeth. The root canals were then endodontically machined, followed by row calibration with a pin of the appropriate diameter.

The results of the conducted researches make it possible to conclude that it is more expedient to use MERON cement for fixing of CFC alloy tabs, and for Total-Cem cement for zirconium dioxide tabs.

Keywords: *glass ionomer cements, dentin*

Анализ литературных данных показывает, что стеклоиономерные цементы Meron и Total-cem в настоящее время широко применяются в стоматологии для фиксации зубных вкладок. Поэтому изучение адгезии этих цементов к дентину и к вкладкам из сплава КХС и диоксида циркония очень актуально. Авторы исследовали образцы, которые получали путем удаления одноканальных зубов. Затем корневые каналы подвергались эндодонтической механической обработке с последующей калибровкой рядов к штифтам соответствующего диаметра.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что для фиксации вкладок из сплава КХС, целесообразнее использовать цемент MERON, а для вкладок из диоксида циркония — цемент Total-Cem.

Ключевые слова: *стеклоиономерные цементы, дентин*

Аналіз літературних даних показує, що склоіономірні цементи Meron і Total-cem в даний час широко застосовуються в стоматології для фіксації зубних вкладок. Тому вивчення адгезії цих цементів до дентину і до вкладок зі сплаву КХС і діоксиду цирконію дуже актуально.

Автори досліджували зразки, які отримували шляхом видалення одноканальних зубів. Потім кореневі канали піддавалися ендодонтичній механічній обробці з наступним калібруванням рядків до штифтів відповідного діаметра.

Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок, що для фіксації вкладок зі сплаву КХС, доцільніше використовувати цемент MERON, а для вкладок з діоксиду цирконію цемент Total-Cem.

Ключові слова: склоіономірні цементи, дентин

Аналіз літературних даних показує, що склоіономірні цементи Meron і Total-cem в даний час широко застосовуються в стоматології для фіксації зубних вкладок [1]. Тому вивчення адгезії цих цементів до дентину і до вкладок зі сплаву КХС і діоксиду цирконію дуже актуально. Було розглянуто детальніше склад цих двох склоіономірних цементів.

Склоіономірний цемент Meron містить поліакрилову кислоту, фторсилікат і парабени. Парабени — складні ефіри пара-гідроксибензойної кислоти, яка і дала назву парабенам. Найбільш поширені парабени: метилпарабен (код харчової добавки 218), етілпарабен (Е 214), пропілпарабен (Е 216) і бутилпарабен. Рідше зустрічаються ізобутілпарабен, ізопропілпарабен, бензілпарабен, гептілпарабен (Е 209). Натрієві солі парабенів (наприклад, Е 217) використовуються при необхідності збільшення розчинності в воді. Передбачається, що при додаванні галогенів в лужносилікатні скла з іншими склоутворювачами відбувається селективне зв'язування галогенів в йоногенні групи іншого склоутворювача.

Утворювання змішаних елементів галогенкисневих сполук типу $[RO_3/2X]$, де $R = Al, B, La$; $X = F, Cl$ визначає зміну термічних, електричних та електродних властивостей.

Введення галогену в лужносілі-

катні електродні скла супроводжується появою нових йоногенних груп — скла зі змішаною аніонною частиною [2]. У стеклах з одним скло утворювачем (оксидом кремнію), додавання фтору призводить до утворення кремнійфторкисневих груп. У лужносилікатних склах з іншими склоутворювачами механізм заміщення галогено-мостикувального кисню інший: входження галогену в каркас скла відбувається в підсистему іншого склоутворювача з утворенням елементгалогенкисневих груп. Змішаний характер нових структурних фрагментів визначає їх підвищену ступінь кислотності в порівнянні з вихідними елементкисневими. Але кардинальної зміни електродної поведінки, а також селективності при додаванні галогенів в скло не спостерігається.

Total-cem — композитний цемент для постійної фіксації подвійного твердіння. Не потребує попереднього протруєння перед застосуванням, а також використання адгезивного композиту — все включено в єдиний етап нанесення. Матеріал ідеальний в застосуванні для зубних штифтів, коронок, мостів, а також пломб і вінірів.

Гелеподібна фаза затвердіння сприяє легкому видаленню надлишків матеріалу. Самозатвердіння композиту сприяє його практичному застосуванню, особливо, у важкодоступних для світлополімерізації ділянках порожнини рота.

Метою роботи було вивчення адгезії цементів «MERON» і «TOTAL-CEM» до дентину, сплаву КХС і діоксиду цирконію.

Матеріали і методи дослідження

Зразки отримували шляхом видавлення одноканальних зубів. Потім кореневі канали піддавалися ендодентичній механічній обробці з наступним калібруванням рядків відповідного штифту діаметра. У корневих каналах фіксувалися штифти зі сплаву КХС і діоксиду цирконію за допомогою фіксуючих цементів «MERON» і «TOTAL-CEM». У штифтах передбачали кріплення для установки в розривну машину. Вигляд експериментальної установки для визначення адгезії представлений на рис. 1.

Адгезію (А) — Н/м² вимірювали на 5 зразках до відриву. Результати вимірювань статистично обробляли за загально прийнятими методиками. Застосовували коефіцієнт Стюдента для ймовірності 0,95, тобто $t_s = 2,8$.

Результати досліджень та їх обговорення

Результати експериментальних випробувань представлені в таблицях 1, 2, 3, 4.

Слід зауважити, що розрив в процесі випробувань завжди відбувався на межі з'єднання цементу та металевої вкладки. Це свідчить про те, що адгезія досліджуваних цементів до дентину

вища, ніж до сплаву КХС і діоксиду цирконію.

Розглянемо отримані нами дані з точки зору механізму адгезії склоіономерних цементів «MERON» і «TOTAL-CEM» до сплаву КХС і діоксиду цирконію.

Аналізуючи роботи, виконані в даному напрямку, дійшли висновку, що виникнення зціплення в контакті метал — склоіономерний цемент відбувається головним чином за рахунок іон-дипольної взаємодії, виникнення ковалентних зв'язків, утворення водневих містків, особливо, через групи -ОН або -COOH, поділ зарядів і електростатичної взаємодії на межі їх поділу [4].

Протягом останніх 20 років на підставі експериментальних і теоретичних робіт було показано, що в склоіономерних цементах можливо виділити дві фази: одна з них являє собою ізолятор з великою шириною забороненої зони і рівномірно розподіленими пастками зарядів, а друга — з великою щільністю електронних пасток або вільних носіїв заряду.

Пастки електронів, або позитивних зарядів були знайдені у всіх цементах. Однак, не всі склоіономерні цемента мають порівнянні щільності пасток для позитивних і негативних зарядів. Тип пасток і їх розподіл залежить не тільки від цементу, а й від способу його затвердіння: склоіономерні цемента мають високу концентрацію акцептор-

Рис. 1. Експериментальна установка і вигляд зразка для визначення адгезії

Таблиця 1

Адгезія склоіномірному цементу Мерон до вкладок зі сплаву КХС

№ з/п	A _i (МПа)	Середнє значення A (МПа)	ΔA _i	ΔA _i ²	$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n A_i \Delta_i^2}{n(n-1)}}$	ΔA = t _s * σ
1	18,9	18,98	0,08	0,0064	0,322	0,902
2	18,4		0,58	0,34		
3	18,2		0,78	0,61		
4	19,9		-0,92	0,85		
5	19,5		-0,52	0,27		

Таблиця 2

Адгезія цементу MERON до діоксиду цирконію

№ з/п	A _i (МПа)	Середнє значення A (МПа)	ΔA _i	ΔA _i ²	$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n A_i \Delta_i^2}{n(n-1)}}$	ΔA = t _s * σ
1	10,1	10,02	-0,008	0,000064	0,15	0,42
2	10,4		-0,38	0,144		
3	10,2		-0,18	0,032		
4	9,9		0,12	0,014		
5	9,5		0,52	0,27		

них центрів захоплення негативного заряду. Саме цей тип пасток має вирішальне значення для виникнення донорно-акцепторних зв'язків на межі розділу метал-склоіномірний цемент. Це впливає з того, що метали в контакті з цементом завжди грають роль донора електронів. І для зв'язування їх в прилеглому шарі цементу необхідна наявність в ньому достатньої кількості центрів захоплення електронів.

Поряд з пастками позитивних і негативних зарядів, що відіграють основну роль у поділі зарядів і виникнення електростатичної взаємодії на кордоні розділу, при описанні адгезії системи метал-склоіномірний цемент можна використовувати поняття центрів Льюїса і центрів Бренстеда [5]. Вони визначають специфіку утворення ковалентного зв'язку молекул цементу з металевим субстратом. Поверхневий

три Льюїса на поверхні підложки можуть переходити в кислотні центри Бренстеда, які уявляють собою позитивні іони водню, що мають високу активність.

У процесі затвердіння склоіномірних цементів відбувається розрив поверхневих хімічних зв'язків і поява вільних валентностей, які сприяють утворенню міцного адгезійного зв'язку в контакті з металевими вкладками.

Розглянемо отримані нами дані, представлені в таблицях, з точки зору викладених вище механізмів утворення адгезійного зв'язку. Перш за все слід виходити з того що поверхня сплаву КХС неминуче покрита оксидним шаром. Таким чином, затвердіння склоіномірних цементів MERON і Total-Sem відбувається не на поверхні сплаву, а на поверхні оксидів металів, що входять до складу КХС. Тому активність

центр Льюїса — це такий центр на поверхні твердого тіла, який має вільну орбіталь з високою енергією спорідненості до пари електронів. При заповненні цієї орбіталі, тобто утворенні ковалентного зв'язку, відбувається значне зменшення енергії системи. Залежно від того, що є джерелом електронів при заповненні орбіталей — сам центр або адсорбує молекула, розрізняють основні і кислотні центри Льюїса. У присутності парів води кислотні центри

Адгезія цементу Total-Cem до діоксиду цирконію

№ п/п	Ai (МПа)	Середнє значення A (МПа)	ΔAi	ΔAi^2	$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta Ai^2}{n(n-1)}}$	$\Delta A = t_s \cdot \sigma$
1	12,4	12,42	0,02	0,0004	0,152	0,425
2	12,1		0,32	0,102		
3	12,9		-0,48	0,23		
4	12,6		-0,18	0,032		
5	12,1		0,32	0,102		

Таблиця 3

зарядів в одному з контрольованих матеріалів і існуванням центрів захоплення цих зарядів в іншому. В даному випадку донором є оксидний шар на металі, а акцептором — склоіономірні цементи MERON або Total-Cem. Це впливає з того, що в склоіономірних це-

Адгезія цементу Total-Cem до сплаву КХС

№ п/п	Ai (МПа)	Середнє значення A (МПа)	ΔAi	ΔAi^2	$\sigma_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta Ai^2}{n(n-1)}}$	$\Delta A = t_s \cdot \sigma$
1	9,1	9,42	0,32	0,102	0,14	0,39
2	9,4		0,02	0,004		
3	9,2		0,2	0,04		
4	9,9		-0,48	0,23		
5	9,5		-0,08	0,0064		

Таблиця 4

ментах практично відсутні вільні заряди, а в окисних плівках на металі концентрація їх становить значну величину. З цієї точки зору відмінність у адгезійній активності досліджених нами

поверхні вкладок до адгезійних взаємодій визначається не характеристиками металу, а фізико-хімічними властивостями оксидного шару.

З наведеного вище розгляду загальних закономірностей взаємодії цементу з оксидами металів можна зробити висновок, що високі значення адгезії в даному випадку можуть бути пов'язані тільки з електронним обміном на межі розділу і виникненням донорно-акцепторних або ковалентних зв'язків цементів MERON і Total-Cem з оксидами металів, що входять до складу КХС і діоксиду цирконію. Розглянемо яким чином характеристики СИЦ і оксиду впливають на кожну з цих можливостей.

Поділ зарядів на межі поділу і виникнення донорно-акцепторної електростатичної взаємодії визначається наявністю вільних або слабозв'язаних

зразків повинна бути пов'язана з різною концентрацією в них вільних носіїв зарядів.

З літературних даних [5] найбільшу концентрацію вільних носіїв має оксид міді, який є основним компонентом окисної плівки на міді, латуні та бронзі. Помітно меншу концентрацію вільних носіїв мають оксиди заліза, кобальту і потім — хрому, цирконію. Решта матеріалів має дуже великі питомі електроопори, тобто незначну концентрацію вільних носіїв. Зі ставлення наведених даних з результатами адгезійних випробувань видно, що спостерігається кореляція між концентрацією вільних носіїв на поверхні підложки і міцністю зчеплення з нею склоіономірних цементів. Це означає, що виникнення високих значень міцності зчеплення в нашій системі пов'язано з переходом електронів з металевої

вкладки через оксидну плівку в прилеглі до неї шари склоіномірного цементу.

Інтенсивність переходу електронів і, отже, поверхнева щільність розділених зарядів, що визначає міцність зчеплення склоіномірних цементів з металами, залежить не тільки від концентрації вільних зарядів у металах, але і від концентрації центрів захоплення їх в цементі. Такими центрами захоплення вільних зарядів в склоіномірних цементах- MERON і Total-Cem можуть бути обрив ланцюга, вільні радикали, ненасичені зв'язки та інші дефекти будови цементу. Концентрація таких дефектів залежить від міцності одиничних зв'язків в склоіномірних цементах.

Такими одиничними зв'язками є зв'язки С-Н і С-С. Енергія розриву їх залежить від будови ланцюжка і становить 80 — 95 ккал/моль. Ці зв'язки носять чисто ковалентний характер, і в разі їх розриву у атома вуглецю в ланцюзі залишається неспарений електрон, за рахунок якого він може утворювати ковалентний зв'язок з атомом металу вкладки.

Таким чином, зчеплення склоіномірних цементів з різними металами і сплавами визначається фізико-хімічними властивостями оксидного шару, що утворився на поверхні металів. Зокрема, чим вище електропровідність оксидного шару і чим більше в ньому концентрація основних центрів Льюїса, тим вище адгезія склоіномірних цементів до металів.

Висновки: результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок, що для фіксації вкладок зі

сплаву КХС, доцільніше використовувати цемент MERON, а для вкладок з діоксиду цирконію цемент Total-Cem.

Література

1. Биденко Н.В. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологии: Практическое пособие. — М.: КНИГА плюс, 2003. — 144 с.
2. Chan P.W., Harcourt J.K., Brockhurst P.J. The effect of post adaptation in the root canal on retention of posts cemented with various cements // Austr. Dent. J. — 1993. — v. 38. — N1. — p. 39-45.
3. Кучерук І.М. Дущенко В.П. Андрианов В.М. Обробка результатів фізичних вимірювань: Київ, Вища школа. 1981.
4. Packham D.E. Adhes. Aspects Polym. Coat. Proc. Symp. London. - 1993.p.19-44
5. Задорожный В.Г. Авторефер. дис.канд. хим. наук.-Л., 1978.-23с.

References

1. Bidenko N.V. Glass ionomer materials and their use in dentistry: A practical guide. — M.: BOOK plus, 2003.— 144 p.
2. Chan P.W., Harcourt J.K., Brockhurst P.J. The effect of post adaptation in the root canal on retention of posts cemented with various cements // Austr. Dent. J. — 1993. — v. 38. — N1. — p. 39-45.
3. Kucheruk I.M. Dushchenko V.P. Andrianov V.M. Processing of the results of physical education: Kiev, Vishka school. 1981.
4. Packham D.E. Adhes. Aspects Polym. Coat. Proc. Symp. London. - 1993.p.19-44
5. Zadorozhny V.G. Autorefer. dissertations... candidate chem. Sciences.- L., 1978.- 23s.

Впервые поступила в редакцию 14.12.2018 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования